

ভারতীয় সমাজে জাতপাত ও শ্রেণি বিভাজন – একটি সাম্প্রতিক আলোচনা

ডাঃ রামচন্দ্র ডোম

ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা একটি সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য এবং এই প্রথা ভারতীয় সমাজের প্রধান সংগঠনসূত্র বলেই উপনিবেশিক যুগে জোরালো মত প্রচারিত ছিল। বহুত্ববাদী ভারতবর্ষ যেমন বহু সামাজিক বৈচিত্র্যের আধার, যা এককথায় অনন্য এবং গর্বের বিষয়। কিন্তু, আমাদের সমাজে জাতিভেদ-বর্ণভেদের মতো ঘণ্য একটি ব্যবস্থা বহু সহস্র বছর ধরে আজও বহমান – এটিও একটি অবাঞ্ছিত বাস্তবতা! এই ধরনের একটি ঘণ্য ব্যবস্থার কলঙ্ক কেন আজও এই তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজকে বহন করতে হচ্ছে – বর্তমান সমাজে কি তার প্রভাব – ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করারই চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখায়।

জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজের প্রধান সংগঠন সূত্র

বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সমাজকে বুঝতে গেলে ‘জাতিভেদ প্রথার’ দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যিক। আবার সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সমাজে জাতিভিত্তিক পৃথকীকরণ হলো শ্রেণিভিত্তিক পৃথকীকরণেরই বহিঃপ্রকাশ। মার্কসবাদীদের জাতিভেদ প্রথাকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতায়।

কার্ল মার্কসের কথায় – আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ বিকাশের ইতিহাসই হলো ‘শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস’। তাই, সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কর্তৃত্বকারী শাসক ও শোষকশ্রেণি তার সমৃদ্ধির জন্য দুর্বল শ্রেণিকে শোষণ করতেই তাদের দাবিয়ে রাখবে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। খেটে-খাওয়া মানুষকে দাবিয়ে রাখাই জাতিভেদের চূড়ান্ত ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথা প্রায় তিন হাজার বছরেরও পুরানো – কেন এই ব্যবস্থা এখনও টিকে আছে? তার ব্যাখ্যা বহুল পরিমাণে এতেই পাওয়া যাবে। যদিও এর মধ্যে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও ঘটে গিয়েছে।

ভারতের সামাজিক প্রকরণের ইতিহাসকে পরিশ্রেণিকিতে রেখে জাতের প্রসঙ্গটি এবং তার সঙ্গে শ্রেণির সংযোগ সূত্রগুলি আলোচনা করতে হবে।

ভারতীয় সমাজে চতুর্বর্ণের উদ্ভব

উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজানো সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ হিসাবে মূলত চারটি বর্ণের উদ্ভব

হয় আনুমানিক ১০০০ খ্রিঃপূর্বাব্দে, অর্থাৎ পুরাতন বৈদিক যুগের শেষ পর্বে; সিন্ধু সভ্যতা – তথা, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সুপ্রাচীন ভারতীয় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে মূলত বহিরাগত শক্তি আর্যদের দ্বারা। ভারতীয় আদিবাসী অনার্যদের দমন করে আর্যরা তাদের কর্তৃত্ব এবং শাসনের বিস্তার ঘটাতে থাকে দ্রুতগতিতে। এটা ভারতে আর্য অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শ্রেণি সমাজে উত্তরণ ঘটানোর শুরুর পর্যায়।

আবার, ২৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ১৯০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত বিরাজিত হরপ্পা সভ্যতারও ভিত্তি ছিল ‘শ্রেণি বিভাজন’।

হরপ্পা সভ্যতার পরিসমাপ্তি (১৯০০ খ্রিঃপূঃ – প্রায়)

হরপ্পা সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটানোর সাথে সাথে পরবর্তী যুগের সূচনা হলো – মূলত ইরান ও আফগানিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য সমাজের জোয়ার বৃদ্ধি পেল; এই আর্য উপজাতির গোষ্ঠীগুলি মূলত ছিল যাযাবর প্রকৃতির এবং এদের জীবিকা ছিল মূলত পশুপালন। ১৫০০ খ্রিঃপূঃ-র মধ্যেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে আর্য বসতিতে কৃষি-পশুপালনভিত্তিক অর্থনীতির সৃষ্টি হয়।

আর্য বলতে বোঝায় একটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীকে যারা মূলত ইনডো-এরিয়ান (ইনডো-ইউরোপিয়ান) ভাষাগুলির একটিতে কথা বলত। প্রধানত ‘সংস্কৃত’ ভাষায় কথা বলত।

পুরাতন বৈদিক যুগ – ঋগ্বেদের সমকাল, প্রায় (১৫০০ খ্রিঃপূঃ–১০০ খ্রিঃপূঃ) – সমাজ ছিল পুরোপুরি গ্রামীণ; মূলত পশুপালন নির্ভর করে এবং কিছুটা কৃষিকাজ শুরু হয়েছে সবেমাত্র। আর্যরা ছিল আপেক্ষিকভাবে পশ্চাদপদ – তারা কৃষিকাজ শিখেছে এদেশে আসার পর। তাদের মূল বাহন ছিল ঘোড়া; হরপ্পা যুগের গোরুর ব্যবহারের স্থলে ঘোড়ার ব্যবহার শুরু হয় আর্যযুগে।

এই সময় ঘোড়ায় টানা গাড়ি এবং রথ ব্যবহার হতো যুদ্ধ বিগ্রহে শত্রুদের দমন করার জন্য এই দ্রুতগামী বাহন ব্যবহৃত হতো।

ঋগ্বেদে উল্লেখিত আর্য উপজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে ‘দস্যু’ এবং ‘দাস’ ছিল; এরা সম্ভবত আর্যদের অংশ ছিল। সংঘর্ষে এই ‘দস্যু’ এবং ‘দাস’-দের দমন করা হয়েছিল এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দাসেরা সম্ভবত ভাষাগতভাবে বৈদিক সংস্কৃতভাষী আর্যদের নিকটতর ছিল।

‘শূদ্র’ নামক গোষ্ঠীর উদ্ভব

মূলত পুরাতন বৈদিক যুগের শেষদিকে এদেশের আদিবাসিন্দা অনার্যদের তথা ‘দস্যুদের’ পরাভূত করে এই পরাভূত দস্যু ও দাসদের একত্রে ‘শূদ্র’ নামক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হলো (সম্ভবত)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে ‘চতুর্বর্ণের’ উল্লেখ আছে – যথা, ব্রাহ্মণ, রাজন্য (পরিবর্তে ক্ষত্রিয় শব্দটি পরে ব্যবহৃত হয়), বৈশ্য এবং শূদ্র।

শূদ্রদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ‘ক্ৰীতদাস’ – এরা ছিল পরাভূত দাস উপজাতির অংশ।

এরা সংস্কৃতভাষী আর্যদের তুলনায় অধম বলে গণ্য হতো। সমাজ এবং সম্পর্কে অধিকারহীন এই মানুষরা ছিল শ্রমজীবী অংশমাত্র। যুদ্ধে পরাভূত ক্ৰীতদাসদের স্ত্রীরা হতো ‘দাসী’।

জাতি বৈষম্য, শ্রেণি বৈষম্যের পাশাপাশি সমাজে শুরু হলো শিক্ষাভিত্তিক অসাম্য।

ক্রমশ আর্যদের জাতিগুলির অভ্যন্তরেও বৈষম্য বাড়ার কারণে আর্যদের একাংশ ‘শূদ্রত্বে’ নেমে গেল।

বৈদিক আর্যদের বসতির প্রসারের ফলে বৈদিক সমাজের সংস্পর্শে আসা উপজাতিগুলিরও ‘শূদ্রত্বে’ অধোগতি হলো ক্রমশ।

পরবর্তী বৈদিক যুগ (আনুমানিক ১০০০-৭০০ খ্রিঃপূঃ)

এই সময় পর্বে ক্রমশ বৈদিক বসতির এলাকা পূর্বদিকে তথা গাঙ্গেয় অঞ্চলের দিকে সরে গেল – কৃষিকাজের প্রসার ঘটতে লাগল; এই অতি উর্বর এলাকায় বন-জঙ্গল কাটতে প্রয়োজন হয় লৌহ-ধাতু বিদ্যার, প্রায় ১০০০ খ্রিঃপূঃ থেকে প্রযুক্তির উন্নতিও ঘটলো ক্রমশ। এই উভয় উপাদানের মিলনে একটি বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এবং এক বিশাল উদ্ভূতের উৎপত্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। ফলত শ্রেণিবৈষম্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল; যার প্রতিফলন দেখা যায় বর্ণভেদ ব্যবস্থায় অনমনীয় উঁচু নিচু প্রভেদে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা নিজেদের বৈশ্য ও শূদ্রদের থেকে আলাদা করে দেখতে লাগল এবং সংরক্ষিত পদমর্যাদার দাবিদার হলো আর শূদ্ররা ক্রমশ সম্পত্তি থেকে অধিকারহীন হয়ে ‘সেবক’ শ্রেণিতে পরিণত হলো।

বৈশ্যদের ক্রমশ উপনয়নের অধিকার এবং দ্বিজত্বে অন্তর্ভুক্তি করা হলো। ফলে, বেদোত্তর যুগেও শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানের অবনমন ঘটল – কিছু ক্ষেত্রে বৈশ্যদেরও ক্রমাগত।

এই যুগেই অনমনীয়ভাবে স্তর বন্ধ শ্রেণি সমাজের উদ্ভব শুরু হলো – যার ভিত্তি হলো শূদ্র, বৈশ্য এবং জাতিচ্যুত গোষ্ঠীগুলির শ্রমের উপর।

শুরু হলো ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শের (উচ্চ-নিচ বর্ণভেদের) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উচ্চারিত হওয়ার যুগ।

ভাষায় রূপ দিয়ে নিম্নবর্ণগুলির উপর অত্যাচার এবং বৈষম্যকে আইনসিদ্ধ করার এবং ধর্মসূত্রাবলিকে অবলম্বন করে জাতিভেদ প্রথাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার আইনি ভিত্তির সূচনা হলো।

শূদ্রা সাধারণভাবে খেতমজুর (কর্মকার/কন্মকার) অর্থাৎ, মজুরি-শ্রমিক হিসাবে অথবা কারিগর হিসাবে কাজ করত; এদের একাংশ ছিল ক্রীতদাস – যদিও, কৃষিকাজে ক্রীতদাসের ভূমিকা সামান্যই ছিল বলে অনুমান।

প্রায় ৬০০ খ্রিঃপূঃ সময়কাল থেকেই শূদ্রদের জড়ানো হলো আচারগত অপবিত্রতার সঙ্গে অর্থাৎ, এদের উপস্থিতি অপবিত্র বা দূষণকারী। ফলত সমাজে একটি পৃথক ‘অম্পৃশ্য’ শ্রেণির (যারা ছোঁয়ার অযোগ্য) প্রতিষ্ঠা হলো। (যেমন চণ্ডাল/চাঁড়াল ইত্যাদি)

প্রথম পর্যায়ে অম্পৃশ্যতায় নয় – আর্যদের থেকে দূরে প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী হিসাবে হত-অন্ত, অন্ত্যজ, প্রত্যন্ত – প্রকৃতি – এরা ছিল ‘অন্তর্ভুক্ত অপর’।

সব ‘অন্ত্যজ’ গোষ্ঠীগুলিকে ‘অম্পৃশ্য’ হিসাবে দেখা শুরু হয় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ, যার উল্লেখ আছে ‘যজুরবেদে’।

শূদ্রদের শ্রমের মাধ্যমে এবং বৈশ্যদের করের মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হতো তাকে শোষণ করেই প্রধানত উচ্চবর্ণগুলি ঐশ্বর্যের ভিত্তি গড়েছিলো (আনুঃ ৬০০ খ্রিঃ পূঃ-র আগেই)।

এই পর্যায়ে বৈশ্যরাও প্রধানত কৃষিকাজই করতো – বাণিজ্য প্রধান ছিল না।

উৎপাদনের এই পর্যায়কেই “শূদ্র-বৈশ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া”- নাম দেওয়া হয় – এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় প্রাচীন যুগের সমাপ্তি ও আদি মধ্যযুগের আরম্ভকাল পর্যন্ত অর্থাৎ, ৭৫০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ।

শূদ্র-বৈশ্য-উৎপাদন ‘প্রক্রিয়ার যুগ (তথা, মৌর্য-সাম্রাজ্যের সময় পর্ব)

মৌর্য-সাম্রাজ্যের উত্থান (৩০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ) – উৎপাদনের এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় হলো মৌর্য-সাম্রাজ্যের বৈভবের উৎস। শূদ্র ও বৈশ্যদের উৎপাদনের উদ্ভূত – পরিকল্পিতভাবে আত্মসাৎ করেই এই শক্তিশালী রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হয় – গড়ে ওঠে সুবৃহৎ আমলাতন্ত্র, সাম্রাজ্য, বিস্তার, বিশাল

স্থায়ী সৈন্যবাহিনী এবং কৃষির ও বাণিজ্যের বিকাশ। এই শূদ্র-বৈশ্য' উৎপাদন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল 'মৌর্য-রাষ্ট্রের'। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কৃষি ব্যবস্থায় ক্রীতদাসেরা (মূলত-শূদ্র) চাষ করতো-অস্থাবর ক্রীতদাস প্রথার প্রসার সেভাবে ঘটেনি।

অন্যান্য ধর্মের-উদ্ভব

৫০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ- বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং আরও কিছু ধর্মীয় পরম্পরার উদ্ভব হয়- মূলত উচ্চবর্ণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকেই তাদের সৃষ্টি।

যদিও, তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল- কিন্তু, বর্ণভেদ প্রথার ভাবাদর্শকে বা অনুষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

'মনুস্মৃতি'- ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণভেদ ব্যবস্থার ভিত্তিমূল

'মনুস্মৃতি'- গ্রন্থটির রচনা কাল ২০০ খ্রিঃ অঃ-র কাছাকাছি সময়ে রচিত হয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এর রচনা সম্পূর্ণ হয়।

সমাজে বর্ণভেদ প্রথাকে স্পষ্টরূপ দেওয়ার জন্য এবং তার আইনি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে এই 'মনুস্মৃতিগ্রন্থে'; নিম্নজাতিগুলির উপর কঠোর বাধা ও বিধিনিষেধ চাপানো- যে নীতিগুলি মূলত অস্পষ্ট সম্পর্কিত।

কোনো কোনো মার্কসবাদী গবেষকের মতে, মনুস্মৃতিতে জাতি-সংক্রান্ত নির্ধূর নির্দেশ- সমাজের একটি সংকল্পের প্রতিফলন, যেখানে নিম্নজাতির মানুষ তাদের জীবিকার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিধিনিষেধ মনতে চাইছিল না। 'মনুস্মৃতি' 'বর্ণশংকর' নামক ধারণাকে তুলে ধরলো- যা সামাজিক মর্যাদার স্বনির্দিষ্ট স্তরেই যুক্ত হলো।

গুপ্তযুগ (খ্রি পূঃ ৬ষ্ঠ শতক ও পরে)

এই যুগের শেষভাগে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা যায়- নগর কেন্দ্রগুলির ও বাণিজ্যের ক্ষয় এবং অর্থাভাব প্রকট হতে থাকে। এই সময় রাষ্ট্রকর্তৃক ভূমিদানের সংখ্যাবৃদ্ধি পেতে থাকে; যা গুপ্ত পর্বতী যুগকে ছেয়ে ফেলে। জমি প্রাপকরা একটি উচ্চাধিকার সম্পন্ন একটি শ্রেণি হিসাবে অবির্ভূত হয়: আর এই ব্যবস্থায় শূদ্র ও বৈশ্যরা গ্রামাঞ্চলে চাষি প্রজা নামে বিপুল শ্রেণির অংশ হয়: কোনো কোনো মার্কসবাদী গবেষক এই গুপ্তযুগের সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরকে 'সামন্তবর্গী' যুগ বলেছেন। প্রায় ছয় শতকব্যাপী এই ব্যবস্থা চালু ছিল এবং এই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়। (১২০০-১৫২৬ খ্রিঃঅঃ) বিস্তৃত সুলতানি আমলে ও সমাজে নিম্নজাতির এবং জাতিচ্যুত মানুষের সামাজিক অবস্থানের লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন হয়নি। অন্যদিকে দেখা যায় যে, মুসলমান সমাজেও জাতি-প্রথার কিছু কিছু উপাদান অনুপ্রবেশ করে। নতুন নতুন কিছু জাতির উদ্ভব হয় এই যুগে- অসিনির্মাতা, গালিচা নির্মাতার মতো কারিগর গোষ্ঠী ক্রমশ নিম্নজাতিতে রূপান্তরিত হয়।

মোগল আমল (১৬ শতাব্দী)

একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়- উদ্বৃত্ত আদায়কে এই আমলে বিধিবদ্ধ আকার দেওয়া হয়।

অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে- কার্ল মার্কসের উৎপাদনের এশীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে যে ধারণা- মোগল সমাজ ব্যবস্থা ছিল তার কাছাকাছি। উদ্বৃত্ত-উৎপাদনের প্রায় সবটাই রাষ্ট্র আয়স্বাঙ্গ্য করতো- সামান্য থাকতো কৃষকদের প্রাণধারণের জন্য। মোগল ব্যবস্থাতেও জাতপাতের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রইলো।

নিম্নজাতির মানুষ— বিশেষত দলিতরা ছিল ভূমিহীন, অনুন্নত মজুরদের এক বিশাল উৎস; অপরদিকে, উচ্চবর্ণের মানুষকে গ্রামীণসমাজে বিশেষ অধিকার দিয়ে সমাজের গঠনে জাতিভিত্তিক শোষণকে একটি প্রথায় সূত্র হিসাবে নিশ্চিত করলো মোগল রাষ্ট্র।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসন ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ব্যাপী উপনিবেশবাদী শাসন কালেও জাতিভেদপ্রথা দুর্বল হলো না, বরং আরও সবল হলো। এই সময়কালে এমন কিছু উপাদান আয়ত্ত করলো যা, স্বাধীনতার পরেও রয়ে গেছে।

ঔপনিবেশিক শাসন— তার ভূমিরাজস্ব নীতি ও আইন ব্যবস্থা জাতি বৈষম্যকে শক্তিশালী করেছে।

উচ্চবর্ণ নেটিভদের থেকেই পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের সংগ্রহ করা হতো ফলে সমাজ সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্যবাসী বিশ্ববীক্ষার ছাপ স্পষ্ট ছিল। গোড়ার দিকে যে সব বই অনুদিত হয়— তার মধ্যে ছিল— ‘মনুস্মৃতি’— যা রাষ্ট্র কর্তৃক উচ্চ-মর্যাদা পেয়েছে।

এই আমলে জাতিভেদের গণ্ডি দৃঢ়ভিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো। জাতিকে প্রকৃতির সৃষ্টি হিসাবে মান্য করা হতে লাগলো :—এই জাতি ব্যবস্থা যে মনুষ্যসৃষ্টি— তা ভাবা হতো না। জাতিগত মিশ্রণে সৃষ্ট বলে নিম্নজাতের মানুষদের নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করা হতো।

তৎকালীন প্রভাবশালী উপনিবেশিক প্রশাসক এইচ এইচ রিসলি ছিলেন এই ধারণার অন্যতম প্রবক্তা।

এই সময়কালে জাতপাতের ভেদাভেদকে সরকারি অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়— ফলে, জাতপাতের পরিচয় নিয়ে রাজনৈতিক জমায়েতও শুরু হয় এই সময়পর্বে। অপরদিকে উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের আন্দোলনও বাড়তে লাগলো।

১৮৫৫-র ‘ছল-মহাবিদ্রোহ’ ছিল এমনই এক বিদ্রোহ— যা একাধারে দেশীয় মহাজনদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং ঔপনিবেশিক সাদা চামড়ার শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মূলত সাঁওতাল আদিবাসী মানুষের সশস্ত্র বিদ্রোহ।

জাতপাতের মতো শক্তিশালী যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করার দীর্ঘ ইতিহাসকে বিবেচনার মধ্যে আনা কমিউনিস্টদের কর্তব্য। তা না হলে সমকালীন ভারতে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে না।

স্বাধীন ভারতেও জাতিভেদ প্রথা সমানে বহমান

জাতিভেদ প্রথা হলো শ্রমজীবী জনগণের উপর শোষণ অত্যাচার চালানোর এক শক্তিশালী যন্ত্রবিশেষ যুগপৎ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে, কৃষি মজুরদের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে, মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং গরিবের মধ্যে বিভেদ আনার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়— শ্রেণিসংগ্রামকে নস্যৎ করার কাজে লাগে।

ভারতে নিম্নজাতির উপর— বিশেষত দলিতের উপর অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস সমস্যাকে জটিল করেছে। জাতিভেদ সংক্রান্ত সংস্কারে এত গভীরে প্রোথিত যে আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামকে মেলাতে হবে জাতিভেদের ভিত্তিতে গঠিত সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-র সঙ্গে।

যুগ যুগ ধরে দলিত মানুষরা অধিকারহীন; বিশেষত জমিতে তাদের অধিকার যৎসামান্য। দীর্ঘদিন বামশাসিত কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা ছাড়া ভূমিসংস্কারের কাজ প্রায় সারা দেশেই সামান্য হয়েছে; ফলত গ্রাম এলাকায় তারা প্রাণ্ডিকতায় এবং অবহেলায় কাটায় ভূমিহীনদের মধ্যে তারাই বঁড়

অংশ গ্রাম ভারতে। শহরে এসে তারাই আবার বিশাল মজুত শ্রমের অংশ; বেশিরভাগই অসংগঠিত, দরদরিবর কোনো ক্ষমতা নেই— শোষণের মুখে একেবারেই প্রতিরক্ষাহীন।

শ্রেণীগত বঞ্চনার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে — তাদের জাতিগত অবস্থানের সঙ্গে।

আদিবাসী দলিত সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মসংস্থানের অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধান নির্মাতাদের অন্যতম বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আশ্বেদকারের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়ের অধিকার যাতে কিছুটা অর্থবহ হয়ে ওঠে তার জন্য ভারতের সংবিধানে প্রজ্ঞাজাত ব্যবস্থা আছে; তফঃ জাতি ও তফঃ উপজাতিগুলির জন্য এবং সর্বশেষ (ও বি সি) তফঃ অন্যান্য পশ্চাদপন্ন অংশের জন্য সংরক্ষণ ও বিশেষ সুযোগ আছে। সংরক্ষণের পর কয়েক দশক কেটে গেলেও তাদের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতাস্বতন্ত্র উচ্চ পদে দলিতরা প্রায় দুর্লভ — মনে হয় এরা যেন ইতিহাসের অভিশাপ কড়ানো রাজ্য ‘অভিশপ্ত ট্যানটেলাস’! সাম্প্রতিক অতীতে ও বি সি দের সংরক্ষণের দাবির আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল দক্ষিণপন্থী ও উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক দলগুলি; ফলত শ্রেণিভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দেশের বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর রাজনীতি উগ্রসাম্প্রদায়িক একে জিত-বেহনবাদী। সাংবিধানিক অধিকারের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে তীব্রভাবে। বি জে পি সঙ্ঘ পরিবারের মনুবাদী নেতারা প্রকাশ্যে জাতিবাদী ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াচ্ছে এবং সারা দেশে অসহিষ্ণুতা বর্ধিত তুলেছে — নানা প্রান্তে আদিবাসী, দলিত এবং সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে — অত্যাচারিত হচ্ছে। ২০১৫ সালে হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত সম্প্রদায়ের মেধাবী গবেষক হুম্মত রহিম ভেজার বর্ণবাদী প্রশাসকদের অত্যাচারের পরিণতিতে আত্মহত্যার ঘটনা স্বহীন চরিত্রের নক্স! বর্ণবাদী হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তির ধারাবাহিক আশ্রয়লাভের কারণে সমাজের নবজন্মের চিন্তার দৃষ্টি প্রকট হচ্ছে — তা সে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি প্রগতিশীল রাজ্যেও। সংরক্ষণ বন্ধ হলে দেওয়ার পক্ষে ধারাবাহিক প্রচার চালানো হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে।

ইতিমধ্যেই নব্য উদারবাদী অর্থনীতির প্রায় আড়াই যুগের মধ্যে ভারতে শ্রমজীবী মানুষেরা সবচেয়ে বেশি অক্রান্ত — তীব্র বেকারি এবং কর্মহীনতা নিত্যসঙ্গী। ঢালাও বেসরকারিকরণের যুগে আদিবাসী দলিত এবং ও বি সি-দের কর্মসংস্থানের উপর কোপ পড়েছে চরম আকারে; আর এই প্রেক্ষিতেই সংরক্ষণ নীতি ও প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছে।

তদুপরি বিচ্ছিন্নতা ক্রমবর্ধমান আর্থিক মন্দা দেশের আর্থ সামাজিক সংকটকে বহু গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। সমাজিক দৃষ্টিগোচরী ও ক্রমবর্ধমান।

শ্রেণীগত প্রতি আন্দোলনের দুর্বলতার কারণেই — এই সংকট মোকাবিলার জন্য নানা বিকৃত পথের অনুসন্ধান হচ্ছে মানুষ — বিশেষত বুর্জোয়া ভাবাদর্শের নতুন মোড়ক ‘উত্তর আধুনিকতার দর্শন হাজির করা হচ্ছে। আদিবাসী ও দলিতদের পরিচিতি সত্তার তথা — জাতিসত্তার আধারে শ্রেণি সংগ্রামের পরিবর্তে তথাকথিত অনুসংগ্রামের তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সমূহ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বনের দাবি করে তাদের রাজনীতি বুর্জোয়া বর্ণনীর কাঠামোর মধ্যেই থেকে যায়; ফলত, শ্রেণি শোষণের প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করার সম্ভাবন ক্ষমতের হয়।

শ্রেণিত নবজন্মের মধ্যে জাতপাতের পরিচিতিবোধ যত দৃঢ় হয়েছে, তত তার বিরূপ অভিঘাত পড়েছে বনুপন্থীদের উপর, বিশেষত উত্তর ভারতে। এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও ঘটানো হচ্ছে — এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংঘাতের কাজেও তাদের পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে — এটাই হচ্ছে চরম বিপদের কথা।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জাতপাতের বিষয়

আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জাতপাতের বিষয় বিবেচনায় আনতে গেলে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে।

জাতিগত অত্যাচারের নৃশংসতার রূপগুলিকে বিশেষত দলিত এবং আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুলে ধরতে হবে প্রচার – আন্দোলনের মধ্যে।

সজাগ থাকতে হবে সংরক্ষণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক নিয়ম বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে।

শোষিত শ্রমজীবীদের আন্দোলনকে ভেঙে টুকরো করার সম্ভাবনা কিন্তু, জাতিভিত্তিক জনসমাবেশের মধ্যে আছে। কিছু দলিত কর্মী বা প্রবক্তাদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা আছে যে কমিউনিস্টরা জাতপাতের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেয় না বলে; একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য নয়! আমাদের পার্টির কর্মসূচিতেই সুনির্দিষ্টভাবে ভারতে জাতপাতের সমস্যা নিয়ে আলোচনা আছে এবং করণীয় সম্পর্কেও নির্দেশ আছে।

দলিত আদিবাসী, এবং ও বি সি-দের রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই শ্রেণিগত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে চায়নি – তারা আসলে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যেই থেকে গেছে।

এমনকি, দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির রাজনীতির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক কোনো বিরোধ অস্বীকার করেছে। এর ফলে বি জে পি-র সঙ্গে হাত মেলানোয় সুবিধা হয়েছে, এরা বামপন্থীদের সঙ্গে সাধারণভাবে দূরত্ব বজায় রেখেছে। ও বি সি-র কথা বলার দাবিদার রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জোটবদ্ধভাবে সংসদে মহিলা বিল পাশ করাতে বাধার সৃষ্টি করেছে।

“ভারতে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অন্যান্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন একই সাথে না চালালে সমতার লড়াই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ই এম এস নাথুদিরিপাদের ভাষায় – বুঝতে হবে যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচে ভারতকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হলো জাতিভিত্তিক হিন্দু সমাজ ও তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র গড়ার ও কোন প্রশ্ন নেই, যতক্ষণ না ভেঙে ফেলছি ভারতের ‘সুপ্রাচীন’ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই দুর্গকে, অর্থাৎ, উঁচুজাত- নিচুজাতের সোপানের ধাপে ধাপে বিভক্ত সমাজকে।

সোজা কথায় মৌলিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে জাতিভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পৃথক করা যাবে না।’

তাই, আজকের পরিস্থিতির পরিবর্তনের লড়াই, অর্থাৎ শ্রেণি আন্দোলন-গণআন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজে শ্রেণি ভারসাম্যের পরিবর্তন করতে হবে।